

TÍTULO: AÇÃO DA URTIGA (URTICA DIOICA) NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17840938

AUTORES: ANTONIA ANA CLARA DO NASCIMENTO LIMA, RAQUEL NUNES MAIA, MILENA SOARES ÂNGELO, JOÃO GUILHERME PEREIRA SILVA, ISABELLE BRUNA MENEZES FERREIRA ALENCAR, GIRLENY COSTA FREIRE, DIEGO DE OLIVEIRA LIMA, MARY ANNE MEDEIROS BANDEIRA

INTRODUÇÃO: A CICATRIZAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA RESTAURAÇÃO DOS TECIDOS CORPORAIS E ACONTECE EM 4 FASES: HEMOSTASIA, PROLIFERAÇÃO, INFLAMAÇÃO E MATURAÇÃO. UMA DAS FORMAS DE GARANTIR A EFICÁCIA DESSE PROCESSO É ATRAVÉS DA FITOTERAPIA: TÉCNICA QUE UTILIZA AS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DAS PLANTAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS. A PLANTA URTICA DIOICA L. (URTIGA), ALÉM DE POSSUIR EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO, APRESENTA POTENCIAL CICATRIZANTE. **OBJETIVO:** ANALISAR A PROPRIEDADE CICATRIZANTE DA URTIGA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA NA QUAL UTILIZOU-SE OS TERMOS DE BUSCA “URTICA DIOICA” E “WOUND HEALING”, CONFORME DECS/MESH, COM O OPERADOR BOOLEANO “AND”. A PROCURA FOI FEITA NAS BASES DE DADOS PUBMED, LILACS, LIVIVO E SCIENCE DIRECT. OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO FORAM ARTIGOS COM O TEXTO COMPLETO DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS OU INGLÊS, E OS DE EXCLUSÃO, ARTIGOS TANGENCIADOS AO TEMA E REVISÕES. **RESULTADOS:** FORAM ENCONTRADOS 77 ESTUDOS E ESCOLHIDOS 4 PARA ANÁLISE NESTA REVISÃO. O EXTRATO HIDROALCOÓLICO DA URTIGA, APLICADO EM 24 RATOS, PROMOVEU 92,39% DE OCLUSÃO DAS FERIDAS NO 11º DIA, SUPERANDO O MADECASSOL, MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA, (85,36%) E REDUZINDO O TEMPO DE SANGRAMENTO ($P < 0,001$), COM EFEITOS PLAQUETÁRIOS E FIBRINOLÍTICOS. O ÓLEO ESSENCIAL DA URTIGA, IN VITRO, APRESENTOU 89% DE FECHAMENTO SUBSTANCIAL E, IN SILICO, RESPOSTAS ANTI-INFLAMATÓRIAS. O EXTRATO SECO, IN VITRO, REDUZIU A INFLAMAÇÃO DAS CÉLULAS HEK-293 E HACAT EM 24 HORAS. IN VIVO, O UNGUENTO (0,20% OU 0,40% M/M) CICATRIZOU FERIDAS DE RATOS ENTRE 9 E 10 DIAS, NO CONTROLE NEGATIVO EM 13 E COM O MADECASSOL EM 12. SAPONINAS DAS FOLHAS, TESTADAS EM RATOS, PROMOVERAM REDUÇÃO TOTAL DA FERIDA EM 15 DIAS; O MADECASSOL OBTIVE MENOS DE 93,73%. **CONCLUSÃO:** A URTIGA APRESENTA PROPRIEDADE CICATRIZANTE E EXERCE ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIOXIDANTE NAS LESÕES. ELA PODE SER USADA COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR EM ENFERMIDADES, MAS PRECISAM-SE DE MAIS ESTUDOS PARA MAIOR COMPREENSÃO DE SEUS BENEFÍCIOS E UTILIZAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: FITOTERAPIA, INFLAMAÇÃO, LESÕES.